

МССЦ

БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРИШЕЊ
10—14. IX 1986.

НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛАВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ

16

МССЈ

**БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРИШЋ
10—14. IX 1986.**

**НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

РЕФЕРАТИ И САОПШТЕЊА

16

БЕОГРАД 1987.

/1

МЕЂУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧКИ ЦЕНТАР

Филолошки факултет, 11000 Београд, Студентски трг 3

УПРАВА ЦЕНТРА

Управник: проф. др Живојин Станојчић. *Заменик управника:* проф. др Гордана Јовановић. *Помоћници управника:* проф. др Злата Бојовић и проф. др Милорад Дешић. *Секретари:* Драгутин Миленковић и Светислав Спасић. *Чланови Управе:* мр Љиљана Суботић (Нови Сад) и мр Хаснија Туно (Приштина).

САВЕТ ЦЕНТРА

Проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић, *председник*, проф. др Слободан Марковић, проф. др Миодраг Сибиновић, мр Мирослав Топић, доц. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Асим Пецо, проф. др Јелка Ређеп (Нови Сад), проф. др Јован Јерковић (Нови Сад), проф. др Владимир Бован (Приштина) и др Дамњан Петровић (Приштина).

ТВОРБА РЕЧИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

Мр ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ПОГЛЕД НА ТВОРБУ РЕЧИ У ДЕЛИМА ГАВРИЛА СТЕФАЊОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА

*Што носи врућу жељу,
што ни на љућој зими не мрзне.*

Венцловићева дела писана народним језиком већ дуже време у нашој филолошкој науци изазивају посебно интересовање. Разлог томе је што тај део Венцловићевог богатог књижевног опуса, писан чистим народним језиком, представља значајно сведочанство о стању нашег народног језика у једном временском пресеку, у 18. веку, на делу занимљивог панонског језичког терена. У исто време, Венцловићево књижевно стварање привлачи пажњу јер се нашло на временској размеђи између богате црквенословенске књижевне традиције и зачетака нових књижевнојезичких израза у Срба. Поред тога, до данас није прецизно анализирана ни Венцловићева плодна преводилачка и компилаторска делатност, која је основ готово целокупног његовог књижевног рада, — и која се неизоставно морала одразити на његов језик. Све ове перспективе отварају могућности за различите и богате приступе Венцловићевом језику, али у исто време понекад и отежавају дубљу и прецизнију анализу Венцловићевог језичког и књижевнојезичког модела. Оне се мање или више могу препознати на свим језичким плановима — фонетском, морфолошком, синтаксичком, а изузетно богата творба речи у Венцловићевом језику отвара посебне могућности за овакав приступ.

Овај рад је посвећен управо творби речи у Венцловићевом језику. Циљ овога рада је, међутим, да пре свега пружи кратак преглед основних суфиксних морфема у Венцловићевим делима писаним народним језиком¹. За ову прилику износи се део грађе који се односи на грађење именица.

¹ Грађа за овај рад ексцерпирана је из следећих извора: *Зборник Жићија, слова и њоуке разних свейаца*, Архив САНУ, инв. бр. 84/270 (скр. З); *Разилајолник* — и друге беседе Г. С. Венцловића (приредио Гаврило Витковић), Гласник Српскога ученог друштва, књ. 67, Београд, 1887, стр. 369—450 (скр. 67Гл); *Пролої о свейом владици Максиму* — и други одломци из дела Г. С. Венцловића (прир. Г. Витковић), Гласник српског ученог друштва, књ. 34, Београд, 1872, стр. 157—177 (скр. 34Гл); *Речник Мача духовної*, приложен на крају студије Владана С. Јовановића, *Гаврило Стефановић Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књ. 2, Београд, 1911, стр. 218—306 (скр. МД); *Великојосїник* (одломак, приредио Стојан Новаковић), *Примери књижев-*

1. ИМЕНИЦЕ КОЈЕ ЗНАЧЕ ОСОБУ. Ова група именица може се сврстати у неколико семантичких категорија.

а) У категорији вршилаца радње истичу се следећи суфикси: -АР: *виноирадар* (ГСВ 172), *возар* (ГСВ 74, 234), *врайар* (З 272а, 272б), *їлобар* (З 65а), *їоведар* (ЦБ 331), *їрнчар* (ЦБ 190), *зидар* (З 2б, 67Гл 382), *зурничар* (В 196), *колар* (ГСВ 13), *кухар* (ЦБ 225), *лекар* (МД 47а), *лончар* (ГСВ 146), *моїичар* (З 79б, МД 73б, ЦБ 453), *овчар* (ЦБ 331), *їлужар* (: плужити, З 8а), *свињар* (ЦБ 453), *хлебар* (ЦБ 265) . . . ; -(А)Ц: *борац* (ГСВ 38), *водац* („водац у рај”, З 66а), *їњурац* (ЦБ 441), *їудац* (В 197), *косац* (ЦБ 140, 456), *крадљивац* (З 68б), *куйац* (ГСВ 83, 290), *ловац* (ЦБ 108), *їевац* (67Гл 408, ЦБ 297), *їловац* (ЦБ 148), *їродајац* (З 68б), *свирац* (ЦБ 167), *їрїовац* (З 677а) . . . ; -Л(А)Ц: *варалац* (МД 88б), *владацац* (В 190), *возилац* („у лађи возиоци”, В 190), *їрайицац* (З 672а, 672б), *садилац* (67Гл 413), *слушалац* (З 1б, 70а), *радилац* (МД 14а, ЦБ 140), *склоїицац* („умљивој грађи склопицац”, ЦБ 93), *шїейицац* (З 12б) . . . ; -АЧ: *беїач* (ГСВ 200), *заклињач* (З 68б, 67Гл 449), *иїрач* (67Гл 449), *ковач* (ГСВ 13, 131), *обеђивач* (ГСВ 270), *орач* (З 8а), *їливач* (ЦБ 366), *їроїо-ведач* (67Гл 434), *їсовач* (З 68б, 67Гл 386), *свирач* (ГСВ 64), *севач* (= сејач, ГСВ 130), *скиїач* (ЦБ 392) . . . ; -ТЕЉ: *власїиїель* (ЦБ 294), *делаїиель* (З 676а), *закољиїель* (ГСВ 103), *зашїиїиїиель* (67Гл 387), *изба-виїиель* (ГСВ 215), *крмиїиель* (ГСВ 74, 171), *мучиїиель* (З 17б), *оїросїиїиель* (ГСВ 309), *родиїиель* (З 681б), *свейиїиель* (ГСВ 31), *сїасиїиель* (ГСВ 312, 67Гл 442), *храниїиель* (З 68б) . . . ; -ИК/-НИК: *дављеник* (ЦБ 381), *духов-ник* (З 67а), *коњик* (ЦБ 112, 379), *коїјаник* (ГСВ 34, ЦБ 277, 67Гл 383), *корабник* (З 5б), *крвник* (З 73б, 68б; МД 87б), *носилник* (МД 2б), *најам-ник* (МД 45а), *одмейник* (34Гл 171, ЦБ 205), *їродајник* (67Гл 449, ГСВ 92), *свейиїеник* (З 77б), *їоїљеник* (ГСВ 214), *шайаїник* (ГСВ 92), *школ-ник* (З 11а) . . . ; -АШ: *їалијаш* (З 5а, 34Гл 167), *карђаш* (= карташ, ЦБ 349), *коцкаш* (МД 88а), *кочијаш* (ЦБ 219), *курваш* (МД 88а), *чордаш* (чорда = стадо, ГСВ 180) . . . ; -ЧИЈА/-ЦИЈА: *аиција* (ЦБ 365), *занай-ција* (ГСВ 106), *зурција* (В 197), *казанција* (ЦБ 321), *маскарација* (= глумац, ЦБ 450), *їрекуїција* (ГСВ 83), *їроводација* (В 200), *ћурција* (67Гл 400), *уїравација* (З 3б, 14б)² . . .

б) У категорији носилаца особина, која се не може увек нај-јасније оделити од претходне семантичке категорије, као типични суфикси јављају се следећи: -ИК/-НИК: *блудник* (З 68а), *болесник* (ГСВ 292), *виловник* (З 671а), *завидник* (МД 43б), *оїадник* (З 12б), *їакосник* (МД

носїи и језика сїароїа и срїскословенскоїа, Београд 1904, стр. 180—202 (скр. В). — као и из других извора, гј. приређених издања која су у основи сачувала језик оригинала: Гаврил Стефановић Венцловић, *Црни биво у срцу* (избор, предговор и редакција Милорада Павића), Просвета, Београд, 1966, стр. 1—544 (скр. ЦБ); Милорад Павић, *Гаврил Сїефановић Венцловић*, Српска књижевна задруга, Београд, 1972, стр. 1—326 (скр. ГСВ).

У овом раду, примери из Венцловићевог текста дају се савременом графијом. У раду се не износи комплетна грађа, а изостала је и анализа творбених типова и модела.

² Суфикс *-ција/-ција* јавља се код Венцловића у бројним изведеницама, често необичним за данашњи српскохрватски језик. Таква ситуација у погледу употребе ових суфикса забележена је и у Вуковом *Рјечнику* (в. Павле Ивић, *О Вуковом Рјечнику из 1818. године*, Просвета, Београд, 1966 (посебан отисак), стр. 141).

106), *сакайник* (ЦБ 340), *худник* (67Гл 450, ГСВ 81, 89) . . . ; -(А)Ц: *бејунац* (ЦБ 222), *ззорљивац* (МД 436), *злочинац* (ЦБ 98), *знанац* (= онај који зна, ЦБ 222), *кривац* (ГСВ 93), *мудрац* (ГСВ 149), *ишјанац* (З 806), *илашљивац* (ЦБ 520), *йравац* („кривац и правац”, ГСВ 93), *рађавац* (ЦБ 301), *рђавац* (ЦБ 223), *слејац* (67Гл 384), *ћоравац* (ЦБ 379), *хромац* (МД 1536), *шујавац* (З 70а) . . . ; -АН: *блекан* (З 70а), *звекан* (67Гл 446, ГСВ 82), *звиздан* (ГСВ 81), *зукван* (67Гл 415), *сурлан* (67Гл 446, ГСВ 186), *шмркљан* (67Гл 415), *шуйљан* (67Гл 415, ЦБ 315). Ређе се у овом значењу јављају суфикси -АК: *лежак* („лежак и тежак”, ГСВ 72), *бежак* (ЦБ 376), *йросињак* (ГСВ 284), *йусињак* (З 14а, ГСВ 267), али и *шумњак* (погр. некултуран човек, необразован; 67Гл 423), -АШ: *йорцијаш* (ГСВ 75), *цијелаш* (ГСВ 230), — као и суфикс -ИЈА/-ЛИЈА: *новајлија* (ГСВ 305), *ојаклија* (67Гл 412), *йусијахија* (З 646), као и *харамлија* (З 646), *шмрија* (З 65а); -ЦИЈА: *йрабија* (ГСВ 270), *кавија* (З 686), *ојрублија* (ГСВ 94), *йривирлија* (ЦБ 322). У појединачним примерима бележени су и други суфикси, као на примр -АЋ у изведеници *йодмијаћ* (ГСВ 186), -ОВ у изведеници *зурзов* (ГСВ 186). -ОЊА у изведеници *мркоња* (ЦБ 375) — итд.

в) У категорији етника, односно припадника одређене групације, истичу се изведенице на -ИН (тј. суфикси -ИН, -АНИН, -ЧАНИН и сл.). Међу властитим именицама бројне су изведенице типа *Арајин* (ЦБ 200), *Дрињанин* („Дрињанима”, ЦБ 130), *Жидовин* (ГСВ 259), *Израилјенин* (67Гл 387), *Јејијенин* („Јегиптене”, ЦБ 182), *Јејиојљанин* („Јетиопљани”, ЦБ 148), *Ковинчанин* („Ковинчани”, ГСВ 27), *Србљин* (З 671а), *Солуњанин* („Солуњане”, ЦБ 281), *Турчин* (ЦБ 200), *Царојрађанин* („Царограђани”, З 2736) . . . Исти суфикси јављају се и код заједничких именица: *бољарин* (З 682б, 688а), *дунђерин* (67Гл 440), *доброкућанин* (ЦБ 95), *сељанин* (ЦБ 83), *хрсузин* (МД 146, 89а), *чобанин* (З 80а) итд. Ређе се у овој функцији јавља суфикс -(А)Ц, односно -ОВ(А)Ц: *Јерусалимац* („Јерусалимци”, ЦБ 180), *Хорњавац* („Хорњавци”, ЦБ 286), *Царојрадац* (З 1а), — као и *мојсеовац* („мојсеовци”, ЦБ 448, *мухамедовац* („мухамедовце”, З 646) и сл.

г) У категорији изведеница које означавају женску особу јављају се следећи моцион суфикси: -ИЦА: *блудница* (67Гл 385), *бојомољница* (ЦБ 340), *владичица* (ГСВ 55), *домаћица* (ГСВ 88), *друјарица*, (ЦБ 316), *јадница* (ЦБ 263), *језичница* (ЦБ 336), *йомоћница* (ЦБ 268) *скијачица* (ЦБ 336), *сродница* (ГСВ 310), *ујодница* (34Гл 168), *худница* (ГСВ 312), *чемерница* (ГСВ 309, ЦБ 263) . . . ; -ИЊА/-КИЊА: *бојиња* (ГСВ 40), *дворкиња* (67Гл 431), *робиња* (67Гл 426, ГСВ 190), *слушкикња* (З 646), *Срјикиња* (34Гл 166) . . . Ређе се јавља суфикс -КА: *манасијирка* (ГСВ 272), *йојанка* (ЦБ 326) — и суфикс -А, у изведеници *рођака* (67Гл 438). У једном броју случајева реч је о изведеницама које по правилу немају свој мушки корелатив: *бајалица* (З 68а), *врачараца* (З 3б) || *вражарица* (З 686), *дојилица* (67Гл 434, ЦБ 294), *родилца* (67Гл 378, ГСВ 102), *неродилца* (З 684а), *чаралица* (ГСВ 94), *чинилица* (З 3б, 686) итд.

д) У категорији изведеница које могу да означавају оба природна рода посебно се истиче суфикс -ИЦА и његови деривати. У Венцловићевом тексту ове изведенице су најчешће пејоративно обојене: *бојашница* (З 12б, 648а), *влараица* (З 7а, 18а; МД 96а), *йризлица* (МД 89б),

злица (67Гл 412, ГСВ 70), изелица (МД 895), јојуница (ГСВ 94), љуџица (67Гл 448, ГСВ 93), мршџалица (МД 75а), ојалица (ГСВ 186), џијаница (З 68а, 67Гл 387), џодмијалица (МД 436), џркосница (ГСВ 94), џрождрлица (ГСВ 91, ЦБ 454), џројалица (ГСВ 76, 186), разбојица (МД 456) убојица (З 716, МД 876), удворица (З 671а), унуџрица (МД 152а) итд.

2. МЕСНЕ ИМЕНИЦЕ. У овој творбено-семантичкој категорији истиче се суфикс -ИШТЕ: боравшиџе (ЦБ 487), зборшиџе (ЦБ 277), зимшиџе (ЦБ 273), куџшиџе (ГСВ 235), ноџшиџе (З 2726), џазаршиџе (ГСВ 88), џокојшиџе (ЦБ 152), џресџојшиџе (ГСВ 171, ЦБ 247), џрибежшиџе (З 2786), џрисџаншиџе (ЦБ 152, 281), џрисџојшиџе (ЦБ 346), џршиџрчиџе (ЦБ 487), разбојшиџе („... мејдан ни разбојиште”, ЦБ 301), селшиџе (З 13а, 648а), скровшиџе (МД 596), смеџлишиџе (З 106, МД 71а), сџојшиџе (ГСВ 147), сџрџишиџе (МД 170а), црквшиџе (ЦБ 201) итд. Ређе се сређе суфикс -НИЦА: бакалница (67Гл 422), барбирница (ЦБ 306), џробница (З 646, 6736), збожница (ЦБ 201), зурница (ГСВ 186, ЦБ 306), кључаница (ГСВ 221), куџаџељница (ЦБ 189), лебарница (З 6856), осџавница (МД 57а), џоїлаварница („Капитула, то јест поглаварница”, ЦБ 201), скровница (МД 82а), чисџилница (ЦБ 306), чуварница (МД 93а). У малом броју примера у овој функцији јављају се и други суфикси, као -АРА: кошара (ЦБ 134), џусџара (ЦБ 233); -АЧА: -врџљача (67Гл 423), долача (34Гл 174, 67Гл 423)³; -ЉАГ: муџљаї (ЦБ 318), шиџљаї (67Гл 416); -(А)К у изведеници џрисџанак (МД 156) — итд.

Овој категорији би се могао прибродјати и један број изведеница са суфиксом -ОВИНА/-ЕВИНА: десџоџовина (З 6686, 671а), домовина (З 6776), имовина (З 146), краљевина (ЦБ 192), очевина (З 6686) — као и изведенице са суфиксима -ИНА: џрокоџина (67Гл 422), сџрмнина (ЦБ 356), шуџљина (67Гл 390, ГСВ 234) — и -ОТИНА: џукоџина (ГСВ 278), шуџљоџина (ГСВ 278)⁴. Иако носе посебна значења, ове изведенице се могу до извесне границе уклопити у категорију месних именица.

3. ДЕМИНУТИВИ И АУГМЕНТАТИВИ. С обзиром на изразиту експресивност Венцловићевог језика категорија деминутива и аугментатива заступљена је обиљем примера и бројним суфиксима.

а) Д е м и н у џ и в и . Основе именица мушкога рода најчешће се деминуирају суфиксом -ИЋ: џолубић (67Гл 378), џрадић (ЦБ 232), џроздић (ГСВ 172), комадић (ГСВ 289), лончић (ЦБ 448), момчић (ЦБ 277), орлић (67Гл 386), џанаїјарић (ГСВ 263), славић (ГСВ 207), ћивоџић (ЦБ 279), чанчић (ГСВ 292) . . . Деривати овог суфикса, -ЧИЋ и -ИЧИЋ, јављају се у малом броју изведеница: џосџодичић (67Гл 427), квасчић (ЦБ 381), лейчић! („помалечке лепчиће мешаху”, З 685а), сомончић! („десет сомончића”, З 6856)⁵. У више примера забележене су и деми-

³ Суфикс -ача, одн. -њача забележен је и у примерима зорњача (= звезда, МД 21а) и хаклача (погр. жена, ЦБ 353).

⁴ Суфикси -ина и -оџина забележени су и у изведеницама издрџина (ГСВ 230) и лиџсоџина (ЦБ 275), у значењу бића.

⁵ У малом броју примера суфиксом -ић могу да се деминуирају основе именица женског и средњег рода, као на пример џиџић (34Гл 172), деџић (МД 5а), козлић (МД 77а). У једном броју примера изведенице са суфиксом -ић и његовим дериватима имају изразито стилску функцију, као у примерима џолић (= голаћ, ЦБ 83), коленовић (ЦБ 447), рџаковић (ЦБ 447). У лексци која означава родбинске везе запажена је изведеница једномаїеричић (ЦБ 229).

нутивне изведенице са суфиксом -(А)К: *ѣруменак* (ЦБ 175), *данак* (МД 956, 67Гл 433), *жшѣак* (З 14а, МД 29а, 36а, 43а), *сѣромашак* (З 13а), *сѣоменак* (ЦБ 234), *цвейѣак* (ГСВ 46), *шѣаѣак* (ЦБ 391), — а у једном примеру и изведеница са суфиксом -ИЧ(А)К, *крајѣчак* (МД 37а). У неколико примера јавља се и суфикс -ЧЕ: *бравче* (67Гл 411), *момче* (З 46), *младенче* (ЦБ 404), *ѣравоберче* (67 Гл 411), а ретко и суфикс -(А)Ц: *браѣац* (МД 636), *лебац* (З 78а, 34Гл 170), *ѣрозорац* (ЦБ 101)⁶.

У деминуцији основа именица женскога рода најчешће учествује суфикс -ИЦА: *башиѣица* (ЦБ 495), *брадица* (ГСВ 63), *дечица* (67Гл 422), *звездица* (ГСВ 219), *змиѣица* (ЦБ 211), *кашиѣица* (ГСВ 107), *кишиѣица* (ЦБ 318), *књижица* (ГСВ 107), *корица* (ЦБ 448), *куѣица* (67Гл 441), *лаѣица* (ЦБ 267), *мрвица* (МД 256), *овѣица* (34Гл 171), *ѣоѣавица* (ЦБ 279), *хаѣиница* (ГСВ 107), *цедуѣица* (ЦБ 177) итд.⁷ У појединачним примерима јављају се суфикси -ЧИЦА, *ѣранѣица* (ЦБ 170), -ЦА, *кѣерѣа* (ЦБ 502), -ЧЕ, *девојѣе* (67Гл 378) и -ИНЧЕ, *марвинѣе* (З 69а, МД 53а).⁸

Основе именица средњега рода деминуирају се суфиксима -АНЦЕ/ -ЕНЦЕ: *месѣанѣе* (З 2726), *усѣанѣа* (ЦБ 404), *хисенѣе* (МД 93а), — као и суфиксима -АШЦЕ/-ЕШЦЕ: *брдашѣе* (ЦБ 185), *ѣдеѣешѣе* (ГСВ 292), *јаѣѣешѣе* (ЦБ 221). У истој функцији јавља се и суфикс -ЦЕ: *жшѣиѣе* (ГСВ 90), *враѣиѣа* (ЦБ 113), као и -ЧЕ: *имаѣѣе* (ЦБ 331), *крмѣе* (В 192)

б) *А у ѣ м е н ѣ а ѣ и в и*. У аугментацији основа именица мушкога рода најчешће учествује суфикс -ИНА: *зидина* (ЦБ 482), *кожушина* (ГСВ 238), *лонѣина* (МД 33а), *људина* (З 671а), *мешина* (ЦБ 519), *ѣодрумина* (З 726), *сандуѣина* (МД 276), *смочина* (ЦБ 211), *сѣарѣина* (ЦБ 209), *ѣруѣина* (ЦБ 193) . . . — као и његов дериват -ЧИНА: *делиѣѣина* (З 671а), *деканѣина* (67Гл 448). Ретко се јављају други суфикси, као -ЕТИНА, *људеѣина* (ЦБ 266), и -УШТИНА, *оѣѣушѣина* (МД 151а).

Основе именица женскога рода у аугментацији учествују најчешће суфиксом -ИНА: *вешѣиѣина* (ГСВ 94), *врѣлаѣина* (З 684а), *клаѣина* (ЦБ 457), *кошуѣина* (ЦБ 261), *неоѣранѣина* (ЦБ 327), *одежѣина* (ЦБ 339), *ѣешѣерѣина* (ГСВ 38), *смониѣина* (ГСВ 73) . . . , као и његовим дериватом, суфиксом -ЧИНА: *болешѣина* (ЦБ 189), *врѣѣиѣина* (МД 151а). Као фреквентан јавља се и суфикс -ЕТИНА: *вреѣеѣина* (МД 144а), *змијеѣина* (ЦБ 197), *кожешѣина* (ЦБ 338), *крѣеѣина* (ГСВ 207), *куѣеѣина* (МД 33а), *мрежешѣина* (ГСВ 164), *риѣеѣина* (ГСВ 73), *руѣеѣина* (МД 466) . . . У појединачним примерима јављају се суфикси -ЕШИНА, *хаѣе-*

⁶ Иако је суфикс -(а)ц у српскохрватском језику у деминутивној функцији некада био продуктивнији, не може се са сигурношћу тврдити да и у овом случају наведене изведенице *браѣац* и *лебац* имају деминутивно значење. На широј територији штокавских говора овај деминутивни суфикс се данас пре свега јавља у изведеницама које су специјализовале или пак неутрализовале своје значење, међу којима спадају управо изведенице *браѣац* и *лебац* (в. Првослав Радић, *Именички деминутивни суфикси у македонском и српскохрватском језику*, магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету, Београд 1985, стр. 28, 29).

⁷ У забележена два примера суфиксом -ица деминуирају се основе именица мушкога рода — *бадѣица* (ЦБ 131), *чуѣица* (ЦБ 271).

⁸ У појединим радовима, изведенице типа *девојѣе*, *момѣе* издвајају се као изведенице са суфиксом -е (уп. нпр. М. Стакић, *Плурал именица средњеј рода ѣрасловенских -ѣт-* основа у српскохрватском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане, бр. 13, Београд 1983, стр. 301—310).

шина (67Гл 416), -ТУРИНА, жениурина (ГСВ 194) и -УРДА, ѿлавурда (ЦБ 201).

Код основа именица средњега рода забележени су агументативни суфикси -ИНА, месина (ГСВ 79), ѿелесина (МД 33а, 34Гл 168) — и -УШТИНА, у примеру сребрушишина (ЦБ 224).

4. ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ. У грађењу збирних именица у Венцловићевом тексту се посебно истиче суфикс -ЈЕ (-'Е): биље (З 68а), борје (ЦБ 138), ѿрожђе (ЦБ 96), дрвље (ГСВ 215), коље (ГСВ 179), корење (З 682а), лииће (ГСВ 46), ѿосуђе (МД 92а), ѿокуђе (МД 92а), снойје (ЦБ 227), ѿрње (ЦБ 89), цвеће (З 72а, МД 14а), чокоће (ЦБ 481) итд.

У једном броју примера јавља се суфикс -АД: ѿведарчад (ГСВ 72), девојчад (В 189), дивљад (ЦБ 202), зверад (МД 716), момчад (З 8а, 67Гл 436), ѿасѿорчад (В 189), ѿравоберчад (ГСВ 112); -СТВО, са својим дериватима -ОВСТВО и -ИМСТВО: браѿсѿво (ЦБ 339), друшиѿво (З 647б), кмеѿсѿво (ЦБ 307), кумовсѿво (67Гл 418), ѿудсѿво (ЦБ 222), сесѿримсѿво (ЦБ 339); -ИЈА/-АДИЈА: Араѿија (З 684б), Грчадија (ЦБ 269), ѿешадија (ЦБ 267).

Ретко се јавља суфикс -Ј (< јь), као у примерима нејач (З 690б), сиромаш (З 64б, МД 92а), — а у појединачним примерима забележени су и други суфикси, на пример -ЕЖ у изведеници младеж (З 681б).

5. ИМЕНИЦЕ КОЈЕ ЗНАЧЕ СРЕДСТВО. У овој творбено-семантичкој категорији посебно се истиче суфикс -ЛО: белило (ЦБ 311), веѿрило (ЦБ 523), видело (З 65б), држало (ЦБ 390), оїледало (ЦБ 469), орало (МД 716), ѿокривало (МД 36б), руменило (ЦБ 311), сѿуѿало (34Гл 174), цедило (ЦБ 383), црнило (ЦБ 311), црѿало („водено црпало”, ГСВ 190), шило (ЦБ 226) итд. У малом броју примера јављају се и други суфикси, као -ИВО: ѿлейѿво (МД 44а), сечиво (ЦБ 369) || сеѿиво (ЦБ 321); -АЧ: бријач (67Гл 416), ѿокривач (ЦБ 480), ѿросѿирач (ГСВ 112), или на пример -ЛИЦА, ѿреслица (ЦБ 262); -ЛА, свирала (ЦБ 167); -ВА, бриѿва (ЦБ 368); -/Ј/КА, свирајка (ЦБ 149); — итд.⁹

★

Изнесена грађа из области творбе речи сведочи о необичном богатству изведеница и суфикса у делима Гаврила Стефановића Венцловића. Ова грађа оставља места за бројне закључке, али у исто време поставља и низ питања о творбено-семантичким особеностима Венцловићевог језика. Као и на осталим језичким плановима, и на плану творбе речи у Венцловићевим делима се препознаје извесно језичко шаренило, које

⁹ Наравно, може се говорити и о низу других творбено-семантичких категорија. Тако, на пример, у творби изведеница које значе биљке или делове биљака посебно се истичу суфикси -ика/-љика: ѿорасѿљика (ЦБ 418), расљика (ЦБ 418), сриљика (ЦБ 417), чемерика (ЦБ 393) и -ица/-лица: израсѿлица (67Гл 438), маслица (ЦБ 137), ѿресађеница (ГСВ 207), ѿрониклица (ГСВ 227), расѿлица (ГСВ 227), сађеница (67Гл 402). Суфиксом -(ен)ица изводе се именице које значе врсте јела, као брашеница (ЦБ 472), овсеница (ГСВ 93), ѿросеница (ГСВ 93). У функцији сингулативности јављају се суфикси -ка: воћка (ЦБ 92), ѿсовка (З 66б) и -ај/-љај: ѿуцљај (ЦБ 394), залојај (67Гл 415), коракљај (В 187); — итд. Посебну пажњу заслужују изведенице из категорије апстрактних именица, али оне овим радом нису обухваћене.

је свакако резултат укрштања различитих језичких струја на панонском терену тога времена. Тако, док на једној страни у текстовима налазимо бројне суфиксе који данас карактеришу новоштокавске српскохрватске говоре, као и савремени српскохрватски књижевни језик, — на другој страни се могу забележити суфикси који су пре свега карактеристика староштокавских говора, као што је, на пример, суфикс *-че*.¹⁰ Ова неуједначеност се одражава и на другим плановима, при чему се у Венцловићевом тексту, на пример, може забележити и низ творбених дублета типа *свирач* / *свирац*, *свирала* / *свирајка*, *кормишљ* / *корманиош*, *Цароџрадац* / *Цароџрађанин*,¹¹ али и дублети као *кухар* / *ашчија*, *корманиош* / *думенчија*, *чобанин* / *чордаш* итд.

Венцловићев књижевни рад, заснован на религиозној и морално-дидактичкој тематици, претрпео је, наравно, и бројне традиционалне књижевнојезичке утицаје, пре свега српскословенског, па и рускословенског типа. На плану творбе речи то се одразило у заступљености одређених творбених морфема, нарочито суфикса *-шљ*, *-ик/-ник*, *-шишје* итд.

Несумњиво је, међутим, да је Венцловић стваралачки приступао творби речи. То је, чини се, најприсутније на стилистичко-експресивном плану јер је Венцловићева оштра и критичка реч, упућена са проповедаонице, захтевала изражајно и ефикасно језичко средство. Управо стога није случајна честа пејоративност у Венцловићевом тексту и њена богата заступљеност на творбеном плану.

На стваралачки приступ творби речи Венцловића су могли навести и рускословенски, руски или пољски оригинали са којих је обилато преводио. Бројне синтагматски везане изведенице, као *боравац у вароши*, *лежац на њолој земљи*, *друџ за друјом шайшашљ*, *у њих њривиршија*, *данка збираоци*, *џушником дочекашљ*, *џронаходници злу* итд. — могу говорити у прилог једног преводилачког поступка, иако је овакав тип творбе могао проистећи и из потребе за извесном економичношћу текста. Елементи Венцловићевог стваралачког поступка могу се тражити и у бројним изведеницама које су носиоци одређеног ритма, или риме, као у примерима *кривац* — *џравац*, *шљжак* — *лежак*, *лежак* — *бежак*, *хрчак* — *скочак*, *џлаћа* — *враћа*, *бече* — *кече* итд. Темелнија анализа Венцловићевог књижевноуметничког поступка показаће колико је Венцловић учествовао у стварању нових речи — значајном послу на којем ће радити и писци следећих епоха, па и сам Вук Караџић.

Богата творба речи у Венцловићевим делима заслужује даља истраживања. Уз ексцерпирате грађе из целокупног Венцловићевог опуса, као и уз додатну примену статистичког метода, ова истраживања ће употпунити слику драгоценог Венцловићевог стваралаштва.

¹⁰ У ову групу би се могао убројати и суфикс *-иња*, са својим дериватима, који је у Венцловићевом тексту посебно продуктиван у грађењу апстрактних именица.

¹¹ Уп. нпр. и *слейоџа* (МД 956) / *слейоџа* (ЦБ 221) / *слейоџиња* (МД 956), *јакоџа* (МД 61а) / *јакоџи* (МД 376, 67Гл 384) / *јачина* (34Гл 175) — иако се у овим случајевима може говорити и о извесним семантичким разликама.

Mr Prvoslav Radić

AN INSIGHT INTO THE WORD FORMATION IN THE WORKS OF GAVRILO
STEFANOVIĆ VENCLOVIĆ

This article presents a brief survey of the basic noun suffixes in the works of Gavriilo Stefanović Venclović written in vernacular. A rich corpus from Venclović's texts discloses not only a certain language variety in the field of the word formation in the Panonian area of the 18th century- but also a series of Venclović's original techniques in forming new words.